

ЗБІРНИК

науково-практичної конференції

ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

06 грудня 2024 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

Кулініч Владислав Сергійович - засновник Громадської організації
«Молодіжна організація Починаючих лідерів»

Заступник голови редакційної колегії

Макарова Олена Павлівна - співзасновник Громадської організації
«Молодіжна організація Починаючих лідерів». кандидат психологічних
наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Члени редакційної колегії:

Невядовський Владислав Олегович - учений секретар секретаріату
Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент

Іванцов Володимир Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративної діяльності

Чишко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем
наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки
кадрів

Статівка Олена Олександрівна – завідувач кафедри мовної підготовки,
кандидат педагогічних наук, доцент

Ляска Оксана Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри психології та педагогіки

УДК 351.74:355.02(477)(06)

Правоохоронна система України в умовах збройної агресії: виклики та досягнення: зб. наук. Праць. наук.- практ. конф.

(м. Кам'янське, 06 грудня. 2024 р. Кам'янське).

Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів. «ГО МОПЛ», 2024.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції

з незначними коректорськими правками.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Архів наукових заходів», сторінка «Збірники наукових заході

ДАВИДЕНКО В'ячеслав Віталійович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

Харківського національного університету внутрішніх справ

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Анотація. Проблематика легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, залишається однією з найбільш складних загроз для сучасних правових систем та економічної безпеки держав. Активний розвиток фінансових технологій, цифровізація економічних процесів, транснаціональний характер фінансових операцій та використання складних схем переміщення капіталів значно ускладнюють виявлення незаконних фінансових потоків. Особливого значення набуває формування ефективних механізмів протидії відмиванню коштів, які поєднують правові, організаційні та інституційні інструменти контролю за фінансовими операціями. Значна роль у цьому процесі належить державним органам фінансового моніторингу, правоохоронним структурам, банківським установам та міжнародним організаціям, діяльність яких спрямована на запобігання використанню фінансової системи у злочинних цілях. Сучасні виклики у сфері протидії легалізації незаконних доходів зумовлюють необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання, посилення міжвідомчої взаємодії та впровадження нових технологічних інструментів для аналізу фінансових операцій. Важливим напрямом залишається також гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню протиправної діяльності.

Ключові слова: легалізація доходів, відмивання коштів, фінансовий моніторинг, економічна безпека, протидія фінансовим злочинам, міжнародні стандарти, фінансові операції, незаконні доходи.

Abstract. The issue of laundering proceeds derived from criminal activity remains one of the most significant threats to the stability of modern financial systems and the legal order of states. Rapid technological progress, digital transformation of financial services, the expansion of cross-border financial transactions, and the emergence of complex financial instruments have created new opportunities for concealing illicit profits. These developments significantly complicate the detection and prevention of illegal financial flows. In response to these challenges, the formation of effective mechanisms for counteracting money laundering requires the integration of legal, institutional, and organizational measures aimed at ensuring transparency of financial operations and strengthening financial oversight. A crucial role in this process is played by financial monitoring bodies, law enforcement institutions, banking organizations, and international structures that coordinate efforts to prevent the misuse of financial systems for unlawful purposes. Modern challenges in this field highlight the need for continuous improvement of regulatory frameworks, enhancement of interagency cooperation, and the implementation of advanced analytical tools for monitoring financial activities. Strengthening international cooperation and aligning national legislation with global anti-money laundering standards also remain essential components of an effective counteraction strategy.

Keywords: money laundering, illicit proceeds, financial monitoring, financial security, anti-money laundering policy, financial crime prevention, international standards, financial transactions.

Глобалізація фінансових ринків, цифровізація платіжних інструментів та зростання транснаціональної організованої злочинності зумовлюють якісно нові виклики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для України актуальність зазначеної проблематики істотно посилюється в умовах воєнного стану, масштабних бюджетних витрат, гуманітарних програм і майбутніх процесів післявоєнного відновлення, що об'єктивно підвищує ризики

зловживань, корупційних практик та використання фінансової системи для маскуванню злочинних активів.

На сучасному етапі Україна стикається з комплексом викликів у сфері кримінально-правової відповідальності за відмивання коштів, які обумовлені як внутрішніми факторами (війна, тіньова економіка, гуманітарна криза, корупційні ризики та ін.), так і необхідністю адаптації до міжнародних стандартів FATF, які постійно вдосконалюються. Серед таких викликів можна виокремити наступні: розрив між виявленими кримінальними правопорушеннями та реальними вироками; зростання нелегальних фінансових потоків; розкрадання коштів виділених на оборону, гуманітарні проекти та відбудову інфраструктури; використання фінансової системи для підтримки сепаратизму та терористичної діяльності на тимчасово окупованих українських територіях; використання віртуальних активів, сервісів-міксерів та нерегульованих бірж для анонімізації злочинних доходів; використання офшорних юрисдикцій та схем ухилення від сплати податків (зокрема, «скруток» ПДВ) та ін. Наприклад, свідченням розриву між виявленими кримінальними правопорушеннями та реальними вироками є статистика Офісу Генерального прокурора облікованих кримінальних правопорушень за 2024 р. відповідно до якої за ст.209 КК України року, було обліковано 1344 правопорушення, з яких до суду направлено 609 (близько 45%), а за ст. 209-1 КК України – тільки 5 зареєстрованих проваджень жодне з яких не дійшло до суду [9], що свідчить про суттєві складнощі у формуванні доказової бази щодо суб'єктивної сторони цих злочинів та недостатню спроможність правоохоронних органів трансформувати оперативні дані фінансової розвідки у кримінальні процесуальні докази.

Україна готується до наступного раунду оцінки ефективності національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF, де ключовим критерієм буде не текст законів, а статистика вироків, обсяги конфіскацій та реальна прозорість бенефіціарів. Зокрема, Стратегія MONEYVAL передбачає посилення вимог до результативності

розслідувань та судових рішень (акцент на оцінці виконання обвинувальних висновків), перевірку динаміки обсягів повернення активів, аналіз ефективності впровадили нових вимог щодо бенефіціарної власності та ідентифікації осіб, що стоять за підставними компаніями та ін. У контексті цих вимог Міністерство фінансів України наголошує, що підготовка до наступного раунду оцінки MONEYVAL вимагає не лише імплементації директив ЄС, а й практичних кроків, таких як запровадження Єдиного реєстру рахунків та забезпечення реальної прозорості корпоративних структур [10].

Висновки. Сформована міжнародна система стандартів FATF у сфері кримінально-правової відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом виступає комплексним регулятором глобальної протидії фінансовій злочинності, що поєднує норми міжнародного права, інституційні механізми фінансового моніторингу та інструменти міжнародного співробітництва. Узгодження криміналізації відмивання доходів із широким переліком предикатних правопорушень, впровадження ризико-орієнтованого підходу, а також забезпечення прозорості корпоративних структур формують основу ефективного позбавлення злочинних мереж можливості інтегрувати незаконні активи у легальний фінансовий обіг. Перехід від формальної оцінки відповідності законодавства до аналізу реальної результативності правозастосування в цій сфері свідчить про еволюцію міжнародних стандартів у напрямі практичної дієвості та підвищення відповідальності держав за кінцеві результати протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Національна модель України у цій сфері інтегрує міжнародні вимоги FATF, що проявляється у кримінально-правовій регламентації кримінально-правової відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, інституційній спроможності фінансової розвідки та нормативному закріпленні превентивних механізмів фінансового контролю. Водночас правозастосовна практика виявляє системні виклики, пов'язані із трансформацією аналітичних матеріалів

фінансового моніторингу у належні процесуальні докази та досягненням переконливих судових результатів у вигляді виконання обвинувальних вироків. В умовах воєнного стану, зростання транснаціональних фінансових загроз і використання цифрових інструментів анонімізації активів подальше наближення до стандартів FATF потребує акценту на підвищенні ефективності розслідувань, реальному поверненні злочинних активів і забезпеченні фактичної прозорості бенефіціарної власності як ключового індикатора стійкості національної системи протидії легалізації доходів.

Література:

1. Про затвердження Порядку організації та забезпечення досудового розслідування злочинів, у результаті вчинення яких одержано майно (доходи). Наказ Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України від 28.10.2024 р. № 254/724/520/401/177/185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v254_905-24/ed20241028#n22
2. Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF затвержені Пленарним засіданням FATF у лютому 2012 року URL: <https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20FATF.pdf>
3. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) від 25.09.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001#Text
4. Віденської конвенції про право міжнародних договорів: ООН від 23.05.1969 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text

5. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України: від 06.12.2019 р. №361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

8. ЗВІТ Державної служби фінансового моніторингу України за 2024 рік. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/2025/REPORT2024.pdf>

9. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Офіційна веб сторінка Офісу генерального прокурора. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushehnyia-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС, - Денис Улютін. Офіційна вебсторінка Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_posiliuie_borotbu_z_vidmivanniam_koshtiv_ta_finansuvanniam_terorizmu_i_tse_-_neobkhidna_peredumova_vstupu_do_ies_-_denis_uliutin-4841

ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

*Збірник матеріалів
Науково-практичної конференції
(м. Кам'янське, 06 грудня 2024 року)*

*Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,27. Обл.-вид. арк. 10,63.

*Видавець і виготовлювач – Електронний формат
збірнику Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»*

м. Кам'янське